

ГЛОБАЛЛАСЫҰ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСЛАРДЫҢ ТАРИЙХЫЙ ДҮНЬЯТАНЫМЫН РАҰАЖЛАНДЫРЫҰДАҒЫ ОҚЫТЫҰШЫНЫҢ ОРНЫ

Аминов Рахматжон Искандар ўғли

Ўзбекистон жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали

Глобалласыў дәўиринде жаслардың тарийхый дүньятанымын раўажландырыўда оқытыўшының орны айрықша әҳмийетке ийе. Себеби, дәл хәзирги пайытта мәдениятлар араласып, информация ағымы күшейип атырған бир ўақытта, жаслардың өзлигин сақлап қалыў, миллий қәдириятларды қәдирлеў хәм тарийхый естелигин жоғалтпаў машқаласы күн тәртибинде тур.

Оқытыўшы, жасларға тарийхый билим бериў менен бирге, оларда өз халқының өтмишине хүрмет сезимин оятыўы шәрт. Бул процесс, текст китапларды оқытыў яки лекция оқыў менен шекленип қалмастан, интерактив сабақлар, дискуссиялар, тарийхый орынларға саяхатлар шөлкемлестириў арқалы әмелге асырылыў тийис.

Соның менен бирге, оқытыўшы жасларды сын көзқарасы менен ойлаўға үйретиўи керек. Интернет хәм социаллық тармақлар арқалы тарқатылып атырған жалған информацияларға қарсы иммунитет пайда етиўи ушын, оларды тарийхый ўақыяларды анализ етиўге, дәлиллерди салыстырыўға үйретиўи зәрүр.

Глобалласыў шараятында, оқытыўшы жасларды тек ғана өз елимиздиң тарийхы менен таныстырып қоймастан, басқа халықлардың мәденияты хәм тарийхына да қызығыўын арттырыўы керек. Бул, халықлар арасында өз-ара түсиниўшиликти беккемлеп, толерантлық хәм хүрмет орталығын қәлиплестириўге хызмет етеди.

Хәзирги глобалласыў күшейип атырған бир ўақытта елимиз жасларында тарийхый дүньяқарасты пайда етиў жүдә әҳмийетке ийе. Тарийхты оқытыўдың баслы ўазыйпаларынан бири жаслардың дүньяқарасын қәлиплестириў арқалы жат идеологияларға қарсы иммунитетти пайда етиў есапланады. Бул хәзирги дәўир талапларынан бири.

Дүньяқарас – бул дүньяны толық аңлаў, оның сырларын белгиле дәрежеде түсиниў, шахстың әне сол әлем ишинде өз орнын аңлап жетиўге хәрекет қылған ҳалда ҳақыйқатлықты руўхый хәм әмелий тәрәптен түсиниўдиң нәтийжеси. Басқаша қылып айтқанда дүньяқарас инсанның қоршаған этирапқа мүнәсибети, өмирдеги орны хәм позициясы инсанлық әҳмийети адам хәм әлем ҳаққындағы қараслары жуўмағы. Инсанның бар екенлигин, мазмун хәм мақсетлерин анықлаў, инсанның барлығы, оның жасаў мазмуны хәм әҳмийетин үйрениў, сол тийкарда инсаныйлық дүньясына баҳа бериўге умтылыў тарийхый - социаллық дүньяқарастың тийкарғы мәнисин белгилейди.

Тарийхый дуньяқарас болса инсанияттың өтмиши менен байланыслы болған, оны үйрениў процессинде жүзеге келген қараслар дизими.

Жеке шахслардың дуньяқарасы арқалы пүтин бир жәмийеттиң дуньяқарасы жүзеге келеди хәм ол социаллық-мәдений турмысты хәрекетлендириўши күш сыпатында өзін көрсетеди. Тарийхый билимлерди өзлестирип атырған жасларда тарийхый дуньяқарас қәлиплесип ол хәр түрли жоллар менен раўажланып барады. Усы дәўирде оқытыўшының орны үлкен болып, оннан педагогикалық шеберлик хәм жоқары тийкарлы дуньяқарасын талап етеди. Сабақ барысында оқытыўшының сабақ өтиў усыллары арқалы жасларда социаллық пикир хәм пүтин жәмийет ҳаққында ой-пикир қәлиплестирилип барылады.

Социаллық байланыслардың барған сайын курамаласып баратырғаны, мәденияттың өз-ара байланысы, социаллық өзгерислер тезлесийи менен дуньяның бүгинги ахўалы жаслардан кеңирек дуньяқарасты, жүз берип атырған өзгерислерди аңлаўды талап етпекте. Тәлимге актив характер берилиўи керек. Оның тәсири жәмийеттиң келешектеги жағдайына сай келиўи ушын турмыстың барлық тараўларына тийисли өзгерислерди әмелге асырыў тийис. Соның менен бирге, тәлим биринши нәўбетте болыўы, бирақ тәлимнің жаңа парадигмасын қабыл қылатуғын болсақ, жаңа парадигма сиясат дәрежесине де, экономика дәрежесине де, идеология дәрежесинде де қабыл қылыныўы кереклигин аңлаў керек.

Идеологиялық ўазыйпа – бирден-бир тәлим мөканын жаратыў. Тийкарғы қәдириятларды жәриялаў жәмийеттиң барлық дәрежелерине, соның ишинде тәлим императивинде қабыл қылыныўы, инсанның билим дәрежеси, руўхый, әдеп - икрамлық кәмиллик дәрежеси турақлы асып барыўы лазым. Тәлим системасын өзгертиў талабы да бар, себеби, дуньяға жаңа қарас жәмийетти жетилистириўдиң жаңа усылларын талап қылады. Жаңа тәлим системасына өтиўден алдын елимиздеги оқытыўшылардың дәрежесин хәм олардың жаңа системаға тарялығына қарап қарар қабыл етиў керек болады. Және бир итибарға ылайық болған тәрәпи бул - минталитет болып, жаңа тәлим модели минталитетке сәйкес болыўы әхмийетке ийе.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020 – жыл 6 – ноябрдеги «Өзбекстанның жаңа раўажланыў дәўиринде тәлим-тәрбия хәм илим-пән тараўларын раўажландырыў шара-илажлары ҳаққында» ғы пәрманы бойынша Финляндияның тәлим тараўындағы унамлы тәжрийбесин Өзбекстан Республикасы тәлим системасына хәмде Дәстүрге енгизиў бойынша комплекс шара-илажлар әмелге асырылыўы көзде тутылған [<https://lex.uz/docs/5085887>]. Бул болса тәлимде жаңаша методларды талап етеди. Модернизацияланған заманагөй тәлим тизими бойынша оқыўшы жаслардың билим асырыўы, сондайқ тарийхый дуньяқарасты жетилистириў тиккелей оқытыўшыға болған исенимге тийкарланады. Бул оқытыўшылар ушын ең әхмийетли фактор есапланады.

Финляндия тэжрийбеси табысқа ерисиўдиң көп усыллары бар екенлигин көрсетеди. Бул системада оқыўшылар Азия мәмлекетлерине қарағанда оқыўға кем ўақыт сарыплайды, үйге берилген тапсырмалар кем, мектеп тексерийўлери болса бийкар қылынған. Бирақ көпшилик табыслы системалар сыяқлы, фин тәлим системасы шараяты аўыр оқыўшылар да жоқары нәтийжелерге ерисиў мүмкин хәм хәр қандай мектеп, қайжерде жайласқанына қарамастан, жоқары сыпатлы тәлим бериўи керек, деген пикирге тийкарланады. Арқа Европа хәм Балтикбойы мәмлекетлеринде болғаны сыяқлы бул жерде де социаллық - экономикалық факторларниң тәлим нәтийжелерине тәсири пәслиги көринеди. Финляндия мысалы тек тәлим системасы сыпаты оның оқытыўшылары сыпатынан жоқары болмаслығын тастыйықлайды[Норбоева Д.].

Ғәрезсиз дәретиўшиликли ой-пикирдиң раўажланыўы оқыў процесинде оқыўшыны излениўге үндейди. Бунда шахс пикирлеў хызметиниң ең баслы тәрәплери көринеди. Бул процессте оқыўшы оқытыўшы менен актив излениўде болады....Оқытыўшы оқыўшылардың қызығыўын арттыў ушын сабақлардың мазмун хәм сыпатына итибар береді. Буның ушын балаларды пикирлеўге, оларды активлестирийўге хәрекет қылады. Оқыўшы таяр билим қабыл қылыўшы емес оқыў процесиниң қатнасыўшысына айландырыў ушын дисскуцияға түсийўге жоллайды[Ибрагимова Г., Сидикова А.].

Тарийх пәни оқытыўшысы усы тақылетте оқыўшыларда тарийхый дүньяқарасты арттырыў ушын олардың еркин пикирлеўин, тарийхый ўақыяға өзиниң пикирин билдирийўге тартыў арқалы оның тарийхый көз-қарасларын жүзеге шығарады. Заманағөй тәлимге өтиўде тарийх пәни оқытыўшысының өз үстинде көп изленип барыўын хәм оқыўшылардың өзине исенимине, хұрметине ерисиўде өзиниң қәбилетлерин иске салыў керек. Буның ушын оқыўшылар қызығыўшылығын арттырыў менен бирге, өз үстинде ғәрезсиз ислеўине еркинлик берилиўи лазым.

Республикамыз тәлим системасында жүз берип атырған өзгерис хәм жаңаланыўлар оқыўшыларға жаңа билим, көнликпе хәм тэжрийбелерди бериў менен бирге, жасларымыздың өзине хәм басқа инсанларға, жәмийет, мәмлекет, тәбиятқа салыстырмалы өзгериўин, ўатансүйийўшилик идеяларын санасы хәм қәлбине сиңдирийўи де көзде тутылған. Демек, тәлим орынларының хызмети, тийкарынан оқыўшылығымызды демократиялық жәмийетте ғәрезсиз пикирлейтуғын, өз дүньяқарасына ийе руўхый кәмил шахс болып қәлиплесиўине қаратылған болыўы керек.

Жуўмақ ретинде оқыўшы жаслардың ўатанымыз тарийхын терең билиўинде хәм оны пәнге қызығыўшылығын және де арттырыўда оқытыўшының орны үлкен екенин атап өтиў керек. Тэжрийбели, шебер оқытыўшы оқыўшылардың тарийхый дүньяқарасының қәлиплесиўине хәм өсийўине тәсири күшли болып, олардың туўры хәм

тийкарлы билим алыўы ушын оқытыўшы ҳәр бир оқыўшы менен индивидуаль шуғылланып барыўы ҳәм өзи де бул бойынша көп излениўди талап етеди. Бул заманагөй тәлим системасының талапларының бири.

Жуўмақлап айтқанда, оқытыўшы – глобалласыў дәўиринде жаслардың тарийхый дүньятанымын раўажландырыўда уллы жуўапкершиликти өз мойнына алады. Ол, жаслардың өзлигин сақлап, мәнәўиятын бекемлеўге, оларды елимиздиң ылайықлы перзентлери етип тәрбиялаўға өз үлесин қосады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Электрон ресурс: <https://lex.uz/docs/5085887>.Қаралған ўақты 14.03.2023. 19:45
2. Ибрагимова Г., Сидикова А. Ўқувчи ёшларда ижодий фикрлашни шакллантириш ва ривожлантириш. Замоनावий таълим. 2019, 4(77). Б. 53-55.
3. Норбоева Д. Европа таълим тизими: Финляндия тәжрийбеси. Academic research in educational sciences. 2021. Б.1712.